

O ESTUDO DA PAISAGEM E SUAS VARIAÇÕES ESPAÇO TEMPORAIS: A PROBLEMÁTICA CONCEITUAL ESTABELECIDADA NO ÂMBITO DA GEOGRAFIA

Ademir Araújo de Morais¹

¹Graduação em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte
ademirademiraraujo@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7899223849951714>

Denílson Duarte Barbosa²

²Graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Cruzeiro do Sul
denilsonduarte2009@hotmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6546201284449762>

Glaúcio Simão Alves³

³Mestrando em Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade Federal do Rio Grande do
Norte
prof.glaucioalves@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7454616471413469>

M'mylla Roberta Silva Sarmiento⁴

⁴Especialização em Ensino de Matemática pela Unifahe
eng.mmyllasarmiento@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6686021586846413>

Dirceu da Silva⁵

⁵Doutorando em Educação pela UNINQ University
prof.dr.dirceudasilva@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9887405552168422>

RESUMO: O conceito de paisagem é um dos mais antigos e complexos da Geografia, estudado desde suas representações artísticas e cartográficas até as abordagens científicas modernas. Sua origem remonta ao termo latino pagus, evoluindo em diferentes idiomas e contextos culturais. Ao longo do tempo, a paisagem deixou de ser somente um objeto de contemplação para se tornar uma categoria analítica, que expressa tanto a dimensão natural quanto a cultural, refletindo práticas sociais, políticas e econômicas. Desse modo, o presente estudo visa analisar a trajetória histórica e conceitual da paisagem, destacando sua evolução no campo da Geografia, desde os primeiros registros até os debates contemporâneos, considerando sua dimensão cultural, natural e ambiental. Nesse sentido, a pesquisa foi conduzida por meio de uma revisão bibliográfica, utilizando autores clássicos e contemporâneos que discutem o conceito de paisagem, como Gomes (2001), Mendonça e Venturi (1998), Schier (2003), Bertrand (2004), entre outros. Foram consultados livros, artigos e documentos que abordam a paisagem sob perspectivas artísticas, geográficas e ambientais, permitindo compreender as diferentes abordagens epistemológicas e sua evolução ao longo do tempo. Conclui-se que o conceito de paisagem, embora marcado por disputas epistemológicas, permanece central nos estudos

geográficos por sua capacidade de articular elementos físicos, biológicos e culturais em constante transformação. A trajetória histórica demonstra sua importância como categoria que ultrapassa a descrição visual, assumindo papel fundamental para compreender as relações entre sociedade e natureza. Dessa forma, a paisagem deve ser entendida como um sistema dinâmico, culturalmente construído e ambientalmente condicionado, essencial para interpretar os desafios contemporâneos da Geografia.

Palavras-chave: Cultura; Geografia; Meio ambiente; Paisagem.

1. INTRODUÇÃO

A discussão em torno dos estudos da paisagem é um tema muito antigo. Segundo Guerra e Marçal (2006, p. 103) a origem do termo paisagem deriva do Latim *pagus*, que significa país, como sentido de lugar, setor territorial, e dessa raiz derivando os termos *Paisage* (espanhol), *paysage* (francês) e *Paesaggio* (italiano). Já as línguas germânicas relacionavam o termo paisagem como *Land*, apresentando o mesmo significado e originando os termos *Landschaft* (alemão), *landscape* (inglês) e *landschap* (holandês).

É a partir desse entendimento de paisagem, como sinônimo de lugar, de setor, que vão surgir os primeiros estudos relacionados à paisagem. Estudos esses que vão focar principalmente a representação de áreas.

Desta forma, como bem afirma Gomes (2001, p. 57):

A paisagem vai apresentar forte estudo baseado nas representações. Inicialmente, sob a forma artística, como testemunham as pinturas nos vasos gregos do século 6 a.C., assim como as pinturas dos assírios e egípcios, além dos registros das culturas minóica na metade do século 2 a.C. Posteriormente, nos memoriais descritivos religiosos.

Em seguida, a paisagem passa a ser retratada a partir de ricas ilustrações nas representações cartográficas do mundo, como o mapa. Depois, as cruzadas, através dos registros pictóricos e narrativos do século XV e mais adiante com os pintores flamengos.

Posteriormente, abrindo caminhos ao longo dos séculos XVI e XVII, a paisagem ganha mais feição de realidade através das pinturas realistas, tendo a partir deste, um tratamento científico, que enfoca revelações de forte caráter naturalista e culturalista.

Desta maneira, a paisagem só vai existir a partir do indivíduo que o organiza, combina e forma dos elementos e processos num jogo de mosaicos.

Desta forma, o estudo da paisagem e suas representações vão assumindo ao longo do tempo diversas linguagens, representados principalmente por relatos de viagens poesias, iconografia etc. além de apresentar uma fonte de registros dos olhares sobre as praticas das

culturas que subvertem a racionalidade científica pelo valor intrínseco da subjetividade que o comportam, sem deixar do seu imprescindível para a legibilidade do mundo (Gomes, 2001).

Para tanto, se analisado a partir do item abaixo, como essa paisagem passa a ser percebida pelos estudos geográficos, desde o seu nascimento como ciência, até os dias atuais.

2. TRAJETÓRIA DO CONCEITO DE PAISAGEM NA GEOGRAFIA

Como transposto acima, o conceito de paisagem em suas bases assume um forte cunha representativo através das pinturas. Para tanto, uma das ciências que mais vai se dedicar ao seu estudo é a geografia.

Contudo, vários estudos apontam diferentes pontos de vista sobre a origem da mesma dentro da geografia. Entretanto, é concordância de todos, como bem diz Bertrand, (2004, p. 1) que a paisagem “é um termo pouco usado e impreciso, e por isto mesmo, cômodo, que cada um utiliza a seu bel prazer, na maior parte das vezes anexando um qualificativo”.

Um dos primeiros a falar sobre as origens do conceito da paisagem da geografia foi Mendonça e Venturi (1998, p. 65), quando nos falam que:

O conceito de paisagem para a geografia surge por volta do século XV no renascimento, momento em que o homem, ao mesmo tempo em que começa a distanciar-se da natureza, adquire técnica suficiente para vê-la como algo passível de ser apropriado e transformado (Mendonça; Venturi, 1998, p.65).

Com isso, a partir do século XV, a paisagem começa a ter um significado diferenciado, deixando de ser apenas uma referência espacial ou um objeto de observação e contemplação. Ela se coloca num contexto cultural e discursivo, primeiro das artes e, pouco depois, nas abordagens científicas que rompem com a ideia medieval de que o mundo era uma criação divina. (Silveira 2004, p. 6)

Discordando das ideias de Mendonça e Venturi, aprofundadas por Silveira, Schier (2003, p.1), vai nos falar que o estudo da paisagem dentro da geografia se dará somente a partir do século XIX.

Segundo Schier (2003, p.1):

O conceito de paisagem foi originalmente ligado ao positivismo, na escola alemã, numa forma mais estática, onde se focalizam os fatores geográficos agrupados em unidades espaciais e, numa forma mais dinâmica, na geografia francesa, onde o caráter processual é mais importante. Ambas tratam a paisagem como uma face material do mundo, onde se imprimam as atividades humanas (Schier, 2003, p. 1).

Desta forma, Schier nos fala que o conceito de paisagem está diretamente relacionado com as escolas do pensamento geográfico Alemã e Francesa. Entretanto, as mesmas contemplam ideias e princípios diferenciados em relação a o estudo da paisagem.

Diante dessa dicotomia de ideias e princípios Silveira (2004 p. 7) nos fala que:

Para os geógrafos alemães, a paisagem compõe-se de diversos elementos concretos do ambiente: relevo, plantas, solos. Mas eles não registram as modificações introduzidas pelo homem e, se for o caso, eles distinguem entre paisagem natural e paisagem humanizada. Desta forma, a Geografia alemã estava interessada em apontar os aspectos concretos da realidade, vistos como importantes para o domínio e organização do espaço. Entretanto é preciso considerar ainda, a contribuição de Paul Vidal de La Blache, contemporâneo de Ratzel, para o qual o conceito de paisagem assume uma conotação de região, visto que seus estudos privilegiavam a inter-relação entre os elementos naturais e humanos (Silveira, 2004. p. 7).

Essa perspectiva de paisagem reflete o embate epistemológico no qual a Geografia passava no século XIX, quando a França e a Alemanha disputavam à hegemonia política do continente europeu. Os estudos de La Blache representam uma resposta da França, ao expansionismo alemão sobre os territórios franceses após a Guerra Franco-Prussiana (1870-1871), criando as bases da Geografia francesa.

Assim nesse primeiro período da Geografia (século XIX) fica nítida a identificação de dois métodos de análise e compreensão da paisagem por parte dos geógrafos. Para uns, a paisagem é vista como uma fisionomia caracterizada por formas e seu estudo se dá basicamente pelo método morfológico. A outra linha de estudo privilegia as características de uma área expressas nos seus atributos físico-naturais e humanos, com suas respectivas inter-relações (Silveira, 2004, p. 8).

3. A PAISAGEM NO DISCURSO DO INÍCIO DO SÉCULO XX

É nesse princípio de separação dos elementos fixos (naturais) e moveis (humanos), que se direcionar o olhar dos geógrafos no início do século XX.

Segundo Salgueiro (2001, p. 6):

Preocupados com a afirmação científica da geografia como ciência e os perigos da ruptura entre geografia física e a geografia humana a paisagem se trataria de proporcionar um conceito integrador, pois traduzia as interações entre elementos do mundo físico e entre os grupos humanos de uma determinada área (Salgueiro, 2001, p. 6).

É nessa perspectiva de integrar o físico e humano na geografia, tendo a paisagem como principal meio, que se balizarão os estudos dos geógrafos até a metade do século XX.

Nessa perspectiva vale ressaltar como, principais representantes dessa época “OTTO SCHLÜTER que considerava “uma paisagem como um sistema, modelada pelas forças da natureza e pela ação dos homens” e CARL SAUER que destaca que essa interação entre os elementos naturais e antrópicos é essencial no entendimento da paisagem, quando nos fala que “Não podemos formar uma idéia de paisagem a não ser em termos de suas relações associadas ao tempo, bem como suas relações vinculadas ao espaço. Ela está em um processo constante de desenvolvimento ou dissolução e substituição. Assim, no sentido corológico, a alteração da área modificada pelo homem e sua apropriação para o seu uso são de importância fundamental. A área anterior à atividade humana é representada por um conjunto de fatos morfológicos.

A partir da segunda metade do século XX, especificamente na década de 60, o termo “região” vai substituir, quase totalmente o termo “paisagem” nos circuitos geográficos, principalmente na América do Norte.

Estudos vão dizer que processos como o avanço no processo de urbanização e industrialização nos países subdesenvolvidos, aliado a independência de alguns países africanos, são os principais motivos desta substituição, já que estes vão proporcionar o surgimento de espaços novos que serão apropriados pelo capital em expansão, criando certos espaços especializados em produção de algo, criando assim uma região.

A partir dos anos 70, ocorrem várias reações contra positivismo e neopositivismo então vigente. A geografia crítica, por exemplo, principalmente na sua vertente estruturalista, evitou falar de paisagem, interpretando a organização do espaço em termos críticos e funcionalistas. Insiste que em cada lugar se reproduz a lógica econômica e social do capitalismo. Desta forma, o conceito de paisagem é deixado um pouco de lado (Schier, 2003, p.6).

Com isso, a paisagem nesse período passa a ser vista como sendo intimamente ligada à cultura e à idéias das pessoas. Assim, a paisagem aparece como um lugar simbólico. É agora a maneira de ver, compor e harmonizar o mundo que a torna importante.

A partir dos anos 80, devido à valorização social dada à geografia, a paisagem vai assumir novos contornos.

Schier (2003, p.6) põem bem esse fato em evidencia, quando nos fala que:

Dentro da geografia, a visão da paisagem foi ampliada com a incorporação de elementos da civilização. Nesta discussão, o termo “paisagem” é substituído por “ecossistema”, focalizando mais nos elementos funcionais, integrativos, e menos na parte descritiva. Esta percepção da unidade da paisagem por meio das relações dos ecossistemas ajuda, em muito, durante os anos 80, a incorporar as idéias de desenvolvimento sustentável e do ecocentrismo. Nesse aspecto, a paisagem volta a tomar corpo tanto como objeto de exploração por grupos econômicos como objeto de interesse de

proteção de uma coletividade com uma certa consciência ambiental (Schier, 2003, p. 6).

4. A PERCEPÇÃO DA PAISAGEM NO SÉCULO XXI

É nesse contexto de incorporação ambiental na geografia, e valorização cultural dos elementos da civilização, que se balizarão os estudos dos geógrafos sobre a paisagem no desenrolar do século XXI.

É neste século XXI, como nos bem afirma Silveira (2004, p.12), que se dará a emergência das questões ambientais. Segundo este mesmo autor, esse fenômeno está intimamente ligado à perda da qualidade de vida dos seres humanos, devido ao caráter predatório e degradador do meio ambiente.

Nesse sentido, é nítida a necessidade de se focar a paisagem como elemento transformado e condicionador, que compõe aspectos culturais relevantes da sociedade, que exprime valores, posturas e a própria existência humana.

Concordando, e acrescentando as idéias postas acima, Schier, (2003, p.2) nos fala que:

Neste século XXI a paisagem merece mais atenção pela avaliação ambiental e estética. Neste sentido, depende muito da cultura das pessoas que a percebem e a constroem. Ela é, assim, um produto cultural resultado do meio ambiente sob ação da atividade humana (Schier, 2003, p. 2).

Assim sendo, os estudos de paisagem na atualidade, assumem uma renovação na medida em que assistimos a emergência da questão ambiental, abrindo um leque de discussões na área da Biologia/Ecologia que, apoiando-se na Geografia, privilegia uma análise que busca entender a interferência do homem sobre a paisagem, os impactos que o mesmo projeta sobre os ecossistemas, evidenciando um trabalho de zoneamento ambiental que possibilite a preservação ecológica e a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas.

Desta forma, como bem afirma Porto (2003, p. 2):

A Ecologia de Paisagem pode contribuir para a integração estrutural e funcional dos sistemas em uma ecosfera coerente e sustentável e, assim, contribuir para o estabelecimento de um balanço sustentável entre as atrativas e produtivas paisagens e as densamente habitadas paisagens da tecnosfera, para esta e futuras gerações.

É nesse balizamento que vão surgir estudos e termos novos que procuram incorporar em grande medida essa visão geoecológica.

Sendo assim, vale salientar os estudos de Farina (2004), incorporado por Porto (2003, p.3) que nos falam que:

Termos como “eco-field”- campo ecológico ou eco-campo, conceito o qual contribui ao avanço e ao entendimento da ciência Ecologia de Paisagem. Este define a visão de eco-campo, como um novo paradigma para designar o espaço físico-ecológico com suas características bióticas e abióticas associadas, as quais são percebidas pelas espécies, quando uma propriedade funcional está ativa. Desta forma, a paisagem é entendida como matriz composta por manchas distintas e elementos agregados (vegetais, animais e humanos) e por outro lado, é definida como entidade holística, vista como um recipiente que contém os processos ecológicos.

Enfim, embora a perspectiva cultural e ecológica da paisagem esteja sendo amplamente valorizadas neste século, não podemos esquecer que a paisagem não é a simples adição de elementos geográficos disparatados. É, em uma determinada porção do espaço, resultado da combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente uns sobre os outros, que fazem da paisagem um conjunto único e indissociável, em perpétua evolução (Bertrand, 2004, p. 1).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, como foi explorado nos itens acima, o estudo da paisagem passou por varias divergências conceituais nos seus estudos ao longo do tempo, tendo a geografia como principal ciência a estudá-la, sempre apresentando novos contornos e novas dinâmicas se adequando as transformações e necessidades incorporadas por esta ciência.

Assim sendo, por mais que valorizemos essas perspectivas, é de suma relevância que referendemos a dimensão espacial dos acontecimentos, já que estes acabam tornando sempre a paisagem um sistema instável que pode ser facilmente desequilibrado, provocando conseqüências generalizadas a todos.

Enfim, finalizo esse estudo sobre a paisagem a luz das palavras de Schier (2003 p.7), quando nos fala a forma ideal para considerar uma paisagem. Segundo ele “a paisagem deve ser encarada não apenas como um objeto de estudo, refletido e interpretado intelectualmente, mas como uma forma de vivência na sua plena positividade do cotidiano das pessoas”.

REFERÊNCIAS

BERTRAND, Georges. **Paisagem e geografia física global. Esboço metodológico.** Editora UFPR: Curitiba, 2004.

GUERRA, Antônio José Teixeira; MARÇAL Monica dos Santos. **Conceito de paisagem e de paisagem integrada.** In: Geomorfologia e meio ambiente. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil: 2006. P. 102 – 115.

GOMES, Edvânia Torres Aguiar. Natureza e Cultura – Representações na Paisagem. In: CORRÊA, Roberto Lobato; ROSENDAHI, Zeny. (ORG). **Paisagem, imaginário e espaço.** Rio de Janeiro: Editora da UERJ, 2001. p. 49 – 70.

MENDONÇA, F. de A.; VENTURI, L. A. B. **Geografia e metodologia científica.** In: Simpósio de Geomorfologia. 1998.

SALGUEIRO, Maria Tereza. **Paisagem e geografia.** Lisboa, 2001.

SCHIER, Raul Alfredo. **Trajatórias do conceito de paisagem na geografia.** Editora UFPR: Curitiba, 2003.

SAUER, O. **A morfologia da paisagem.** In: CORRÊA; ROZENDAHL (Orgs.). Paisagem tempo e cultura, Rio de Janeiro: EdUERJ, 1998.

SILVEIRA, Emerson Lizandro Dias. **Paisagem: Um Conceito Chave Na Geografia.** UFSM, Rio Grande do Sul. Lisboa, 2004.

PORTO, Maria Luiza. **O que há de novo em ecologia de paisagem?** Departamento de Ecologia – Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, 2003.